

УДК [347.919.3] (342.722.1)

Стасюк Олексій Миколайович –

*старший викладач кафедри цивільного, трудового та господарського права
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара*

Oleksii M. Stasiuk –

*senior lecturer of civil, labor and commercial law,
Oles Honchar Dnipro National University
(72 pr. Naharina, Dnipro, 49000, Ukraine)*

Виконавчий напис нотаріуса (конституційно-правовий аспект)

У статті обговорюється питання про відповідність нормам Конституції України існуючого у законодавстві позасудового порядку застосування заходів державно-примусового характеру на підставі виконавчих написів нотаріусів. Сформульовано пропозиції про ліквідацію інституту вчинення виконавчих написів та запропоновано розширення переліку вимог, які можуть розглядатися судами у наказному провадженні.

Ключові слова: виконавчий напис нотаріуса, наказне провадження, безспірність вимоги.

В статье обсуждается вопрос о соответствии нормам Конституции Украины существующего в законодательстве внесудебного порядка применения мер государственного принуждения на основании исполнительных надписей нотариусов. Сформулированы предложения по упразднению института исполнительных надписей и расширению перечней требований, которые могут рассматриваться судами в приказном производстве.

Ключевые слова: исполнительная надпись нотариуса, приказное производство, безспорность требования.

O.M. Stasiuk Executory Endorsement (Constitutional and Legal Aspect)

When Ukraine was a part of the Soviet Union its legal system used alternative dispute resolution. One of these procedures named “incontrovertible recovery of a debt following executory endorsement” has been assimilated in modern Ukrainian legislation.

This procedure was conditionally “incontrovertible” those times. The debtor was not asked about consent to be collected a debt without a court decision. This understanding of “incontrovertibility” was scientifically proved and deprived a notary from an obligation to establish an existence of a dispute because this fact is presumed. One of the basic principles of modern legislation is Art. 124 of the Constitution of Ukraine which says that “Justice in Ukraine shall be administered exclusively by the courts. Delegation of the functions of courts or appropriation of such functions by other bodies or officials shall be prohibited. The jurisdiction of the courts shall extend to all legal relations that arise in the State.”

The article proves the opinion that due to constitutional guarantees of human rights establishment of incontrovertible claim can mean necessity to find out the debtor’s view of possible compulsory recovery against his/her property. The article analyzes the reasons for executory endorsement in Soviet Ukrainian legislation and the lack of such reasons in modern legislation is confirmed. It has been shown that since writ proceedings have been introduced by commercial and civil procedural legislations executory endorsement became an anachronism. The author proves that executory endorsement does not comply with provisions of the Main Law and it has been proposed to cancel this legal institute as the one which is not common for notarial system.

Analysis of documents under which executory endorsements are made shows that most of them are outdated, but, at the same time, the legislation provides some businesses with a privileged opportunity to recover debt as an alternative dispute resolution. In this regard, it has been proposed to amend Civil and Commercial Codes of Ukraine by supplementing claims of writ proceedings.

Keywords: executory endorsement, incontrovertible claim.

Постановка проблеми. Прошло більше 20 років з того часу, коли статтею 124 Конституції України було проголошено, що «Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються» [1]. Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. №1401-VIII ці положення підкріплені приписом, що «Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір» [2]. При цьому, у законодавстві України з радянських часів успішно зберігаються положення, які наділяють окремі несудові органи та осіб повноваженнями приймати рішення про застосування заходів державно-примусового характеру до боржників.

Аналіз останніх досліджень. Питання про застосування та вдосконалення інституту виконавчих написів нотаріуса в останні роки досліджували: І.Г. Бережна, С. Вавженчук, А.О. Дика, Н.М. Денисяк, М.С. Долинська, О.І. Нелін, О.С. Северова, Є.С. Серветник, І.І. Строкач, Г. Фулей та багато інших вчених. У наукових працях більшості вчених висвітлюються недоліки, які проявляються у сфері застосування положень законодавства про виконавчі написи і вносяться пропозиції про вдосконалення цього правового інституту.

Невирішені раніше проблеми. Окремі автори вже висловлювалися за необхідність відмови від застосування такого позасудового способу захисту цивільних прав. Ця позиція, на нашу думку, заслуговує на детальний аналіз, оскільки такі пропозиції потребують істотних змін у законодавстві і практичної реалізації у відповідних законодавчих ініціативах.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є спроба обґрунтувати невідповідність застосування виконавчого напису нотаріуса наведеним вище положенням статті 124 Конституції України.

Перелік органів та рішень, на підставі яких можуть застосовуватись заходи державно-примусового характеру до учасників майнових відносин, визначено у статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. №1404-VIII (далі - Закон № 1404-VIII). Зокрема, окрім актів та документів органів судової влади до цього переліку включено виконавчі написи

нотаріусів; посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій; постанови державних виконавців про стягнення виконавчого збору; постанови державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження; про накладення штрафу; постанови приватних виконавців про стягнення основної винагороди; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; рішення інших державних органів та рішення Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами; рішення (постанови) суб'єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень (пункти 3-7, 9 ст. 3 Закону № 1404-VIII) [3]. Як бачимо, на цей час суд не став тим єдиним органом у державі, уповноваженим приймати рішення про застосування примусових заходів до учасників суспільних відносин. Отже, на нашу думку, питання про підстави збереження за відповідними органами та посадовими особами права реалізовувати силову функцію держави потребує дослідження на предмет відповідності наведеним вище положенням статті 124 Конституції України. У межах цієї статті спробуємо з'ясувати генезу інституту виконавчих написів, тенденції розвитку цього законодавства та запропонувати можливі законодавчі рішення у цій сфері регулювання суспільних відносин.

До цього часу чинне законодавство зберігає у своєму арсеналі право нотаріусів на вчинення виконавчих написів, які Законом № 1404-VIII поряд з актами судової влади визнаються виконавчими документами. У світлі положень ст. 124 Конституції України виникає питання про можливість збереження за нотаріусами владних повноважень, властивих органам судової влади.

Результати дослідження. Наукові дослідження у сфері застосування виконавчих написів нотаріусів відбуваються за кількома напрямками. Це «з'ясування ключових питань порядку й умов вчинення виконавчого напису нотаріусом, строку й способу його виконання, обґрунтування доцільності його існування як

форми захисту прав стягувачів, визначення порядку його оскарження» [4, с. 102]. Нас цікавитиме дослідження в аспекті доцільності подальшого існування такої позасудової форми захисту прав стягувачів в умовах функціонування вдосконаленого інституту наказного провадження у цивільному процесі.

У юридичній думці уже піддавалася сумніву необхідність існування такого «квазісудового» порядку примусового врегулювання майнових відносин. Так, стосовно прав нотаріуса на вчинення виконавчих написів Д. Юровським висловлювалася думка, що це «архаїзм і атавізм правової системи Радянського Союзу у правовій системі незалежної і демократичної України» [5, с. 26]. Але останнім часом у публікаціях переважає позиція авторів, які обґрунтовують необхідність вдосконалення існуючого порядку вчинення виконавчих написів нотаріусами.

Стаття 88 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ (далі - Закон № 3425-ХІІ) передбачає, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Питання реалізації положень ст. 88 Закону № 3425-ХІІ врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» (далі - постанова № 1172). Ключові слова «підтверджують безспірність» загубилися у нетрях підзаконних актів. Кабінет Міністрів України у Постанові № 1172, спадкуючи радянську традицію регулювання відповідних відносин, визначив не тільки перелік документів, а і підстави вважати заборгованість безспірною, знявши з нотаріуса відповідальність за порушення майнових прав боржника. І до теперішнього часу цим позасудовим процедурам не стали на заваді приписи Конституції України, Цивільного кодексу України про непорушність права власності. Цей та інші підзаконні правові акти, спрямовані на реалізацію положень ст. 88 Закону № 3425-ХІІ, категорію «безспірність» практично нівелюють, звужуючи її зміст, наділяючи її спеціальним юридичним змістом і позбавляючи її загального лексичного значення. Чинне законодавство визначає перелік майнових

обов'язків, до виконання яких особу може бути змушено без звернення до суду за рішенням нотаріуса. Саме таку процедуру у частині 2 ст. 87 Закону № 3425-ХІІ названо безспірним порядком стягнення заборгованості за виконавчим написом. Таким чином, наявність чи відсутність заперечень боржника, як ключовий чинник, що характеризує безспірність вимоги законодавством, повністю ігнорується. Що, на нашу думку, суперечить одному із основоположних прав особи, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру. За нашим національним законодавством боржники ставляться у більш несприятливе становище і фактично виявляються позбавленими права на справедливий суд при врегулюванні відносин із своїми кредиторами. Боржники дізнаються про звернення стягнення на їх майно за виконавчим написом нотаріуса лише на стадії виконавчого провадження. Законодавство на боржників переносить тягар звернення до суду з позовами про повернення стягненого за виконавчим написом. Приблизно такі підходи до захисту майнових прав держави у сфері оподаткування уже давно відійшли у минуле, проте, вони зберігаються у відносинах приватного права і існує тенденція до розширення Переліку, затвердженого Постановою № 1172. На нашу думку, безспірність є категорією, яка відображає суб'єктивне ставлення боржника до вимоги кредитора і може відображати його згоду на добровільне виконання обов'язку або згоду на застосування державно-примусових заходів, спрямованих на виконання боржником свого обов'язку (визнання боргу у судовому засіданні, не подання заяви про скасування судового наказу). Це юридичний стан, який характеризується відсутністю спору між боржником та кредитором і інтерес боржника, як слабкої сторони правовідносин, вимагає судового захисту.

Тлумачення поняття «безспірності вимог», яке відповідає практиці застосування ст. 88 Закону № 3425-ХІІ наводить І.Г. Бережна, яка визначає, що безспірність вимоги є «В

даному випадку законодавством закріплена правова фікція, відповідно до якої заборгованість вважається безспірною, якщо надані письмові докази підтверджують наявність заборгованості. Боржник до виконавчої дії не залучається, заперечення не подає, тому сам факт заборгованості не доказується, а презюмується» [6, с.23]. Тут виникає питання про наявність виключних обставин, які допускають застосування такої презумпції до боржника, що обумовлює необхідність застосування такого надзвичайного способу захисту інтересів кредитора. Побіжний погляд на вимоги, які можуть бути задоволені за виконавчим написом нотаріуса, свідчить про те, що їх переважна більшість сформувалася в умовах недорозвиненої правової системи, коли відповідні навчальні заклади не мали юридичного статусу та механізмів юридичної підтримки, коли існувала адміністративна система зборів авторської винагороди, коли ціни і тарифи визначалися державою, коли існувала система безспірного стягнення податків. В нинішніх економічних умовах законодавча влада наділяє правами на безспірне задоволення вимог зовсім інших суб'єктів: це - підприємці, які, апріорі, мають переваги над боржниками. Рівність усіх перед законом і судом вимагає скасування наданих певним кредиторам преференцій на застосування позасудових засобів захисту їхніх інтересів. Закладені Конституцією України принципи рівності усіх перед законом і судом та недоторканості особи вимагають того, щоб положення ст. 124 Конституції України були реалізовані найбільш повною мірою у законодавстві. Визначаючи природу в виконавчого напису нотаріуса Р.А. Майданик, зазначав, що за своєю природою виконавчий напис є вольовою дією уповноваженої державою особи (нотаріуса) на вчинення акту публічно-правового характеру, адресованого іншим суб'єктам з метою виникнення зміни або припинення цивільних прав та обов'язків суб'єкта у відносинах з іншими суб'єктами [7, с. 97]. Отже, варто задати питання, з якою метою законодавець наділяє нотаріуса такими надзвичайними і не властивими йому повноваженнями? У науковій літературі виконавчий напис сприймається як фрагмент об'єктивної реальності, міцно укорінений у нашій правовій системі. Нам видається, що цей

правовий механізм, незважаючи на широке його застосування, не має об'єктивних причин, які б обумовлювали необхідність його подальшого збереження. Більше того, цей правовий механізм позасудового стягнення є шкідливим і суперечить принципам, закладеним Конституцією України та Цивільним кодексом України. На нашу думку, вольові дії нотаріуса мають обмежуватися фіксацією та офіційним засвідченням юридичних фактів, а вчинення виконавчого напису - це функція, яка суперечить інституційній природі нотаріату. Виконання нотаріусом такої функції суперечить статті 124 Конституції України. Багатовікова історія нотаріальних органів підтверджує той факт, що цей інститут, на відміну від спірної судової юрисдикції, розвивався як безспірна публічна юрисдикція і виник як інститут громадянського суспільства, що забезпечував захист приватної власності і безспірність майнових прав, охорону всіх учасників цивільного обороту [8, с. 50]. Вчинення виконавчих написів в умовах стихійного розвитку ринкових відносин та слабкої правоохоронної системи не гарантує особам рівних можливостей щодо захисту своїх прав та встановлює для певних категорій кредиторів нічим не обумовлені «пільги» щодо захисту певних прав цих осіб. Наявність у законодавстві норм, які встановлюють відповідальність осіб за повідомлення нотаріусу недостовірних даних і навіть страхування майнової відповідальності нотаріуса, є неефективними юридичними гарантіями для запобігання порушенням прав боржників при вчиненні виконавчих написів нотаріусами. Наділення нотаріуса владними повноваженнями, характерними для органів судової влади, не має належного обґрунтування і, на нашу думку, від наділення нотаріуса правом вчиняти виконавчі написи слід взагалі відмовитися, одночасно, переглянувши перелік вимог, які можуть бути предметом наказного провадження.

Після впровадження інституту наказного провадження у цивільному та господарському судочинстві немає жодних підстав для збереження виконавчого напису нотаріусами. Саме наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо (ч. 3 ст. 19 ЦПК України, ст. 147 ГПК

України). Згідно з частиною 2 статті 161 ЦПК України особа має право звернутися до суду з вимогами, визначеними у частині першій цієї статті, в наказному або в спрощеному позовному провадженні на свій вибір. Частина 1 статті 161 ЦПК України визначає перелік вимог, за якими може бути виданий судовий наказ. Сьогодні у переліку маємо 7 вимог, які можуть бути задоволені у наказному порядку. Їх об'єднує високий рівень об'єктивізації доказової бази і, як наслідок, висока вірогідність встановлення фактичних обставин на підставі доказів, наданих лише заявником, що врешті-решт, обумовлює можливість ухвалення судового рішення з наступним повідомленням боржника. В цілому цей перелік є достатньо збалансованим і, на нашу думку, може бути розширений за рахунок унесення до нього окремих положень, які на цей час містяться у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. №1172 з подальшими змінами (надалі – Перелік № 1172)

Порівняльний аналіз норм наказного провадження та порядку вчинення виконавчих написів нотаріусами здійснила Дика А.О., яка звертала увагу на недоліки, існуючи у законодавстві про вчинення виконавчих написів. Зокрема, авторка запропонувала врівноважити право нотаріуса на вчинення виконавчого напису встановленням його відповідальності за прийняте рішення [9, с. 59]. Видається, що цей підхід неможливо реалізувати шляхом вдосконалення окремих положень законодавства у межах існуючого «правового поля». Встановлення нотаріусом безспірності вимоги може означати лише необхідність з'ясування думки боржника щодо можливості примусового звернення стягнення на майно останнього без рішення суду. В умовах запровадження у законодавстві особливого порядку розгляду справ у наказному провадженні існування такої альтернативи, як виконавчий напис нотаріуса, не може знайти належного обґрунтування для збереження у законодавстві України.

Висновки. За результатами дослідження можна запропонувати такі зміни у законодавстві України:

Порівняння вимог наказного провадження з вимогами, визначеними Переліком, затвердженим Постановою № 1172, дає підстави для висновку, що ці вимоги мають спільні властивості, характерні для вимог наказного провадження і є підстави для їх об'єднання в одну групу для розгляду у наказному провадженні. Частина положень Переліку, затвердженого Постановою № 1172, безнадійно застаріла, але окремі його положення можуть бути включені до норм відповідних процесуальних кодексів. То ж з цих позицій проаналізуємо Перелік № 1172.

Пункт 1 цього Переліку визначає можливість вчинення виконавчого напису на нотаріально посвідчених договорах, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно. Майже всі положення Постанови № 1172 фактично надають кредиторам право в односторонньому порядку засвідчити наявність простроченого зобов'язання і подати нотаріусу відповідні документи, прийнявши на себе відповідальність за їх достовірність. Коли у якості кредитора виступає фізична особа, вона не має можливості подати такий ерзац-доказ за винятком власноручної заяви про невиконання договору. У адвокатській практиці зустрічалися непоодинокі випадки, коли за нотаріально посвідченим договором позики кредитор - фізична особа, намагався реалізувати своє право на позасудовий порядок стягнення боргу відповідно до цього пункту Переліку. Як тільки нотаріус доходив до пп. Б цього пункту і вимагає від кредитора-фізичної особи «документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання» виявляється, що такі документи у нього відсутні і можливість їх отримання теж відсутня, оскільки у договорі не закладений механізм підтвердження факту невиконання договору. Тому нотаріус закономірно відмовляє у вчиненні виконавчого напису. Вимоги, передбачені п. 1. Переліку № 1172, доцільно було б включити до ст. 161 ЦПК України та 148 ГПК України.

Інші випадки, визначені Переліком, затвердженим Постановою № 1172, можна охарактеризувати як визначення пільгових категорій кредиторів, яким надане право у

позасудовому порядку захищати свої майнові права, що є неприпустимим з огляду на існуючий конституційний лад у державі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» було здійснено спробу розширити перелік пільгових кредиторів. «Найбідніші у державі», кредиторів та іпотекодержателів були наділені правом на звернення стягнень за виконавчими написами нотаріусів. Як наслідок, відбулося значне загострення у сфері безспірних позасудових стягнень, яке зачепило широке коло учасників економічних відносин. Положення цієї Постанови № 662 оскаржувались у адміністративних судах у справі № № 826/20084/14. Справа розглядалася в судах неодноразово. Остаточна правова позиція у справі, сформульована у Постанові Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 р., підтримана Вищим Адміністративним судом, ґрунтується на невідповідності Постанови № 662 положенням чинного законодавства. Зрозуміло, що положення частини 2 Закону України «Про нотаріат» на предмет їх конституційності суд обговорювати не міг. Проте у рішенні суду звернено увагу на те, що в своїй постанові Кабінетом Міністрів України, якому законом надано повноваження щодо встановлення переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, встановлено перелік документів, які необхідно надати нотаріусу для одержання виконавчого напису, що фактично нівелює вимогу законодавства щодо необхідності підтвердження наявності та безспірності заборгованості, набуття чинності кредитним договором та повноважень іпотекодержателя [10]. Такі ж самі заперечення можливо висунути проти будь-якого пункту із Переліку № 1172. Нескладно зробити висновок, що Кабінет Міністрів України затвердив порядок одностороннього визначення кредитором відомостей про заборгованість позичальника для позасудового стягнення. Суди змогли обґрунтувати невідповідність законодавству України спірних положень Переліку №1172, але

конституційність положень ч. 2 ст. 87 Закону України «Про нотаріат» викликає сумніви з огляду на наведені вище аргументи. Категорія «пільгових кредиторів» має зникнути із законодавства України. У той же час можливо було б розширити переліки вимог, які можуть розглядатися у наказному провадженні у судах цивільної та господарської юрисдикції.

На цей час остаточно втратило можливість практичного застосування безспірне стягнення заборгованості, що впливає з відносин, пов'язаних з авторським правом. Із модернізацією системи колективного управління і прийняттям Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.2018 р. реалізація цих положень є неможливою.

У наказному провадженні могли б розглядатися вимоги про стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітей у закладах освіти, а також у загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації.

Питання про стягнення заборгованості з військовослужбовців, звільнених з військової служби, і військовозобов'язаних після закінчення зборів, за нашим переконанням, мають розглядатися за загальними правилами цивільного судочинства.

Частина 1 ст. 148 ГПК України передбачає можливість розгляду у наказному провадженні вимог про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цей перелік можливо було б доповнити вимогами про стягнення за диспашею, про стягнення заборгованості за аграрними розписками, про стягнення заборгованості з виплати дивідендів. Законодавчі пільги для цих кредиторів не мають якогось винятково надзвичайного характеру, щоб задовольняти їх у позасудовому порядку, а відповідні законодавчі положення, які забезпечили можливість включення до Переліку № 1172, мають бути приведені у відповідність з положеннями Конституції України та загальних принципів цивільного законодавства.

Вимоги про повернення об'єкта лізингу, на нашу думку, мають розглядатися за

загальними правилами господарського судочинства, оскільки відносини між сторонами відрізняються складністю предмета доказування. Крім того, вилученням об'єкта лізингу підприємницька діяльність лізингоодержувача, може бути зруйнована. Тому такі правові заходи «стимулювання» лізингодавців до розвитку свого бізнесу не відповідають суспільним інтересам і видаються шкідливими. Стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним та комунальним майном, охоплюється ч. 1 ст. 148 ГПК України і не потребує включення до ГПК. Перелік документів, затверджений Постановою №1172, містить положення про стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому законом порядку. Проте відповідно до статті 8 Закону України «Про обіг векселів в Україні» в редакції Закону № 2511-VI від 09.09.2010 р., Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом (крім векселя, опротестованого у недатованні акцепту. Відповідно такий вексель доцільно включити до переліку виконавчих документів, визначених ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження».

У зв'язку з цим статтю 18 ЦК України, як основоположну норму для визначення виконавчих написів нотаріусів засобами захисту цивільних прав, слід визнати такою, що втратила чинність.

Також вимагають відповідних змін ч. 6 ст. 20 Закону України «Про заставу» від 02 жовтня 1992 року № 2654-XII; ч.2 ст.7 Закону України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97. ВР; ч. 3 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» від 05 червня 2003 року № 898-IV; ст. 13 Закону України «Про аграрні розписки» від 06 листопада 2012 №5479-VI, а також Закону України «Про нотаріат». Слід також скасувати Постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» та привести підзаконні нормативні акти у відповідність із цими законодавчими змінами.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02 червня 2016 р. № 1401-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 28. Ст. 532.
3. Про виконавче провадження: Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII. *Голос України*. 2016. 05 липня (№122-123). С.10.
4. Северова О. С. До питання про виконавчий напис нотаріуса як нотаріальну форму захисту прав громадян. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2012. № 3. С. 102-105.
5. Юровский Д. Незаконные исполнительные надписи нотариуса и непреднамеренные ошибки исполнительного производства. *Консультант бухгалтера*. 5 апреля 2010 г. № 14 (554). С. 26.
6. Бережна І. Г. Місце виконавчого напису нотаріуса в системі нотаріальної форми захисту цивільних прав та інтересів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. *Європейські перспективи*. 2012. № 4(2). С. 22-27.
7. Майданик Р. А. Виконавчий напис нотаріуса як спосіб захисту цивільних прав: теорія і практика застосування. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2010. № 8. С. 96-105.
8. Черниш В. М. Історико-правовий аспект вітчизняного нотаріату. *Мала енциклопедія нотаріуса: юрид. журн.* 2010. № 1. С. 50-51.
9. Дика А. О. Процесуальні особливості видачі судового наказу та вчинення виконавчого напису нотаріуса. *Правові новели*. 2017. № 3. С. 56-64.
10. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду України від 22 лютого 2017 р., судова справа № 826/20084/14. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65037659> (дата звернення: 10.06.2019).

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosudiva): Zakon Ukrainy vid 02 chervnia 2016 r. № 1401-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2016. № 28. St. 532.
3. Pro vykonavche provadzhennia: Zakon Ukrainy vid 02 chervnia 2016 r. № 1404-VIII. *Holos Ukrainy*. 2016. 05 lypnia (№122-123). S.10.
4. Sievierova O. S. Do pytannia pro vykonavchyi napys notariusia yak notarialnu formu zakhystu prav hromadian. *Pivdennoukrainskyi pravnychi chasopys*. 2012. № 3. S. 102-105.
5. Yurovskiy D. Nezakonne yspolnytelnie nadpysy notaryusa y neprednamerennie oshybky yspolnytelnoho proyzvodstva. *Konsultant bukhhaltera*. 5 apreliia 2010 h. № 14 (554). S. 26.
6. Berezhna I. H. Mistse vykonavchoho napysu notariusia v systemi notarialnoi formy zakhystu tsyvilnykh prav ta interesiv yurydychnykh osib ta fizychnykh osib – pidprijemtsiv. *Yevropeiski perspektyvy*. 2012. № 4(2). S. 22-27.
7. Maidanyk R. A. Vykonavchyi napys notariusia yak sposib zakhystu tsyvilnykh prav: teoriia i praktyka zastosuvannia. *Biuletyn Ministerstva yustytzii Ukrainy*. 2010. № 8. S. 96-105.
8. Chernysh V. M. Istoryko-pravovyi aspekt vitchyznianoho notariatu. *Mala entsyklopediia notariusia: yuryd. zhurn.* 2010. № 1. S. 50-51.
9. Dyka A. O. Protsesualni osoblyvosti vydachi sudovoho nakazu ta vchynennia vykonavchoho napysu notariusia. *Pravovi novely*. 2017. № 3. S. 56-64.
10. Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 22 liutoho 2017 r., sudova sprava № 826/20084/14. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65037659> (data zvernennia: 10.06.2019).